

O‘ZBEKISTON VA JAHON BANKI O‘RTASIDAGI ALOQALAR**No‘monov Saidahrur Ilhomjon o‘g‘li**

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro iqtisodiyot va menejment magistranti

nomonovsaidahrur@gmail.com

Annotatsiya:Maqolamizda Jahon banki guruhi va ularning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o‘rni, hamda O‘zbekiston va Jahon banki o‘rtasidagi moliyaviy munosabatlarni yaxshilash masalalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: moliya bozori, moliyaviy tashkilotlar, jahon banki, xalqaro kreditlar, moliyaviy munosabatlar, iqtisodiy rivojlanish, iqtisodiy hamkorlik.

KIRISH

Jahon banki guruhi 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston bilan yangi hamkorlik dasturini qabul qildi. U uchta strategik maqsadga qaratilgan — xususiy sektorda inklyuziv bandlikni oshirish, inson kapitalini rivojlantirish va «yashil» iqtisodiy o‘rinish hisobiga farovonlikni oshirish va barqaror rivojlanish. Yangi hamkorlik dasturi Jahon banki guruhining (Jahon banki, Xalqaro moliya korporatsiyasi (XMK) va Investitsiyalarni kafolatlash bo‘yicha ko‘p tomonlama agentlik (MIGA)ni o‘z ichiga oladi — tahr.) mamlakat hukumati bilan hamkorlikdagi 30 yillik tajribasiga asoslanadi. 2017 yildan buyon guruhning xalqaro institutlari moliyalashtirish, tahliliy xizmatlar va texnik yordam ko‘rsatishda hukumat bilan yaqin hamkorlik qilib kelmoqda. Moliyaviy sektor va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish masalasida 12 dan 15 dekabrgacha bo‘lgan davrda Jaxon bankining texnik ko‘magi missiyasi Markaziy bankda bo‘ldi va Kredit tashkilotlarini prudensial nazorati va kredit tashkilotlarini inspeksiya qilish departamenti xodimlariga konsultatsiya berdi. Keyingi birgalikdagi faoliyat risklarni boshqarish va korporativ boshqaruv bo‘yicha nizom, shuningdek, joylarda inspeksiya qilish metodologiyani ishlab chiqishni ko‘zda tutadi. Ushbu me‘yoriy xujjatlarga

o'zgartirish kiritish bo'yicha tafsilotlar joriy yilning mart-aprel oylariga rejlasmatirilgan Jahon banki mutaxassilarining uchinchi missiyasi jarayonida muhokama qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA

JBG muhim rol o'ynagan islohotlardan biri bu — paxta yetishtirish sektorida majburiy mehnatdan foydalanishga barham berilganligi bo'ldi. Yana bir misol — JBG ishtirokida Navoiy viloyatida sanoat miqyosidagi birinchi quyosh elektrostansiyasi ishga tushirilishidir. Yangi Hamkorlik dasturi O'zbekistonning inklyuziv va barqaror bozor iqtisodiyotiga o'tishini tezlashtiradigan uchta strategik maqsadlarga o'z e'tiborini qaratadi:

- ✓ xususiy sektorda inklyuziv bandlikni oshirish;
- ✓ inson kapitalini rivojlantirish;
- ✓ «yashil» iqtisodiy o'sish hisobiga farovonlikni oshirish va barqaror rivojlanish.

Shuningdek, Hamkorlik dasturi O'zbekistonga 2030 yilgacha qator ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga erishishga yordam beradigan sektorlararo vazifalarni amalga oshirishda ham ko'maklashadi. Ularga quyidagilar kiradi:

- ✓ gender tengsizlikka barham berish;
- ✓ iyosiy qarorlarni qabul qilishda fuqarolar ishtirokini kuchaytirish va davlat organlarining jamoatchilik oldidagi hisobdorligini mustahkamlash.

Hamkorlik dasturi O'zbekiston rivojlanishi yo'lidagi mavjud muammolar va imkoniyatlarning har tomonlama tahlili asosida ishlab chiqilgan. Tahlil mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy holatining kompleks diagnostikasi doirasida o'tkazilgan. Shuningdek, unda hukumat va mahalliy hokimiyat, fuqarolik jamiyati, xususiy sektor, ilmiy doiralar va rivojlanish bo'yicha xalqaro hamkorlar vakillari bilan o'tkazilgan faol konsultatsiyalar natijalari ham inobatga olingan.

Natijalar

Bugungi kunda Jahon bankining O'zbekistondagi portfeliga iqtisodiy islohotlarni qo'llab-quvvatlovchi 28 ta loyiha kiradi. Ushbu loyihalar 5,26 mlrd AQSh dollari

hajmidagi moliyaviy majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Bunga Xalqaro rivojlanish assotsiatsiyasining 3,23 mlrd AQSh dollarilik imtiyozli kreditlari (nol yoki juda past foiz stavkasida 5 yillik imtiyozli davr bilan 30 yilga beriladi) va Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining 2,03 mlrd AQSh dollarilik kreditlari kiradi. Ushbu mablag'lardan 2,66 mlrd dollari endi taqsimlanadi. Ushbu moliyaviy resurslar yangi Hamkorlik dasturi doirasida loyihalarni amalga oshirishga yo'naltiriladi.

Hozirgi kunda XMKning O'zbekistondagi portfeli xususiy sektor rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan 230 million dollarlik 18 ta loyihadan iborat. Ushbu moliyalashtirish bilan bir qatorda, XMK hukumatni davlat banklarini xususiylashtirishga tayyorlashda, paxta sektorini transformatsiya qilishda, kimyo sanoatini rivojlantirishda hamda sog'liqni saqlash va energetika sohalarida DXSH loyihalarini joriy qilishda qo'llab-quvvatlash uchun rasmiylarga konsultatsion xizmatlar ham ko'rsatadi.

MUHOKAMA

Aholi o'rtasida kambag'allikning o'sishiga yo'l qo'ymaslik uchun fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish va ularni mehnat bozorida qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha dasturlarni amalga oshirish talab etiladi.

Davlatning yanada qattiqroq pul-kredit siyosati, xomashyo tovarlari eksportidan yanada yuqoriroq daromad, shuningdek, iqtisodiyotga davlat investitsiyalari uchun yanada past xarajatlar joriy ehtiyojlarni qondirish uchun byudjet-moliyaviy imkoniyatlar yaratadi va makroiqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. 2017-yildan boshlab Jahon banki O'zbekistonga uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida moliyaviy va tahliliy yordamni salmoqli darajada oshirdi. Bu sa'y-harakatlar muhim bozor islohotlari dasturini amalga oshirish jarayonida hukumatni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Yangi MHDda inklyuziv va barqaror bozor iqtisodiyotiga o'tishda O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashning ustuvorliklari sifatida quyidagi yo'nalishlar belgilangan: 1) xususiy sektorda ish o'rinlari sonini ko'paytirish; 2) inson kapitalini rivojlantirish; hamda 3) farovonlik va iqlim barqarorligini

yaxshilash uchun mamlakatning yanada ekologik iqtisodiy o'rish modeliga o'tishiga ko'maklashish.

XULOSA

Texnik ko'mak va maslahat-tahliliy xizmatlar dasturi Jahon bankining O'zbekistondagi loyihalari portfelini to'ldiradi. Hozirgi vaqtda Jahon banki dastur doirasida sog'liqni saqlash, aholini ijtimoiy muhofaza qilish va yer resurslarini boshqarish bo'yicha milliy strategiyalarni amalga oshirishga o'z hissasini qo'shmoqda. Shuningdek, qishloq xo'jaligi, energetika, aviatsiya, soliq va bank tizimlari, tashqi savdo tarmoqlarini isloh qilishda hamda mamlakat aholisi o'rtasida kambag'allikni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishda hukumatga texnik ko'mak ko'rsatilmoqda. 2017-yildan boshlab Jahon banki O'zbekistonga uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida moliyaviy va tahliliy yordamni salmoqli darajada oshirdi. Bu sa'y-harakatlar muhim bozor islohotlari dasturini amalga oshirish jarayonida hukumatni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirzeyoyevning "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'grisida"gi PF-4947-sonli Farmoni. 17.02.2017. <https://lex.uz/docs/-310736>
2. "J. X. Ataniyazov, E. D. Alim ardonoy xalqaro moliya munosabatlari" <https://fayllar.org/j-xataniyazov-e-d-alim-ardonoy-xalqaro-moliya-munosabatlari.html>
3. <https://uz.birmiss.com/xalqaro-moliyaviy-munosabatlar/>
4. <https://fayllar.org/xx-asr-80-yillari-ortalarida-respublikada-ijtimoiy-siyosiy-iqt.html>
5. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/uzbekiston-bilan-savdo-aylanmasi-eng-yuqori-bulgan-10-ta> davlat
6. <https://m.mfa.uz/uz/cooperation/>